

SIGIRLARDA MASTIT KASALLIGIDA GEMATOLOGIK O'ZGARISHLAR

Mengliyev G'ayrat Akramovich

*Samarqand davlat veterinariya, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining
Toshkent filiali dotsenti.*

Qo'ziboyeva O'g'ilbu Imomali qizi

*Samarqand davlat veterinariya, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining
Toshkent filiali doktaranti.*

Mavzuning dolzarbligi. Adabiyot ma'lumotlarining tahlili va kuzatishlardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, Respublikamizning chorvachilik fermer xo'jaliklarida sigirlar orasida mastitlarning keng tarqalganligiga qaramasdan, bu kasallikning sabablari, barvaqt diagnostika qilish, samarali davolash va guruh usulida profilaktika qilish tadbirlari to'liq ishlab chiqilmagan bo'lib, chorvachilikda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Xo'jaliklarda va axoli orasida maxsuldor sog'in sigirlar mastit kasalligini davolash islab chiqarish uchun hamda fermer xo'jaligiga katta iqtisodiy zarar yetkizmoqda. Har bir kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish ishlari Veterinariya dispanserlash ishlari amalga oshirilsa xo'jaliklarda mastit kasalligi bilan kasallangan maxsuldor sog'in sigirlar soni kamaygan hamda sut maxsulotini sifatiga ta'sir qilmasdi.

Adabiyotlar tahlili. Sut hosil bo'lishi bilan bir vaqtda uning tarkibiy qismlarining qayta qonga so'rilishi (reabsorbsiyasi) kuzatiladi. Elin sutga to'lib turganda markaziy nerv tizimining ta'sirlanishi natijasida reabsorbsiya jarayoni kuchayadi. Sut bezi bo'shliqlarining sutga to'lishi asta-sekin, davriy ravishda, ayrim al'veola va bo'laklarining to'lib borishi bilan amalga oshadi. Sut hosil bo'lishi bilan muskullarining bo'shashishi hosibiga sut yo'llari kengayib boradi. Odatda elinning sut bilan to'lishishi uchun 12-14 soat kerak bo'ladi. Elining ichida bosimning ortishi, kapillyarlarning qisilishi va baroreseptorlarning ta'sirlanishi oqibatida sut ishlab chiqarilishi sekinlashadi, keyin to'xtaydi va reabsorbsiya jarayoni kuchayadi. Sut bezini o'z vaqtida sutdan bo'shatilishi, ya'ni sutni o'z vaqtida sog'ilishi bu jarayonni oldini oladi. Shuning uchun sigirlarni sutka davomida o'rtacha 3 marta, yangi tuqqan sigirlarni esa 4 marta sog'ish maqsadga muvofiq bo'ladi.1.

Mastitlarning A. P. Studensov bo'yicha tasniflanishi boshqalariga nisbatan ma'qo'li hisoblanadi: 1) zardobli mastit; 2) kataral mastit (sut sisternasi, sut yo'llari va al'veolalar katari); 3) fibrinli mastit; 4) yiringli mastit (yiringli-kataral mastit, elin absessi va elin flegmonasi); 5) qonli mastit; 6) spesifik mastitlar (elin oqsili, aktinomikozi, elin sili); 7. Mastitning asoratlari (elin indurasiyasi, elin gangrenasi).2.

Mastitlarni oldini olishda mashinada sog'ish texnologiyasining to'g'ri tashkil etilganligini nazorat qilib turish, sigirlarni sog'ishga to'g'ri tayyorlash, sog'ishdan oldin va sog'ishdan keyin sigirlarning eliniga etarlicha ishlov berish kerak. Sigirlarni tuqqandan keyingi 7-10 kunlaridan boshlab mashinada sog'ish mumkin. Sog'ishdan oldin elinni 48-52°C haroratdagi suv bilan yuvish, so'rg'ichlarini 0,5%-li dezmol yoki bir xlorli yod bilan namlangan sochiq bilan artib quritish lozim. Elinni 20-30 daqiqa massaj qilib, uning taranglashishi bilan iliq suvga botirilgan sog'ish apparati stakanlarini o'rnatish kerak. Sog'ish jarayoni o'rtacha 4 daqiqa, ko'pi bilan 10 daqiqa davom etadi.3.

Tadqiqotlar obekti va predmetlari. Toshkent viloyati Parkent tumani Bo'ston mahallasi "TALAT" fermer xo'jaligi, Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani "JAMOL OTA" fermer xo'jaligi, Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani "ERGASH OTA" MCHJ va Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani tumani "ANOR AGRO CHORVA" fermer xo'jaligida kasallikni kechish va

sog'in sigirlarda kasallik davrida uchridigan klinik o'zgarisghlarni o'rgandik. Sog'in sigirlarda mastit kasalligi qonga juda katta zarar yetkazadi Bilamizki 1 litt sut ishlab chiqish uchun 500 litr qon aylanish kk ko'rinib turibdiki agar qonga bakteriyalar tushgan bo'lsa butun tana bo'ylab aylanadi va kasallikni jadal kechishiga olib keladi. Bu jadvalda o'zgarishlar keltirilgan. Al'veolalar bo'shlig'i va sut yo'llarida kuchli giperemiya va qon tomirlar devoridagi o'zgarishlar oqibatida qonning o'tishi natijasida kelib chiqadi.

Tajriba xo'jaligimizdagi maxsuldor sog'in sigirlarda qon taxlillari olinib laboratoriyada tekshirilganda qondagi o'zgarishlar aniqlandi.

**“O‘zbekistonda qoramollar mastit kasalligi diagnostikasini takomillashtirish”
mavzusi bo‘yicha fermer xo‘jaliklaridan olingan qon analiz javoblari.**

Ergash ota f/x Sigir 5973

Vaqt: 11.02.2022

Yoshi: 4

(1-jadval)

Parameter	Result	Ref.Range	Parameter	Result	Ref.Range
WBC	9.5 x 10 ⁹ /L	5.0-16.0	HCL	L 26.5%	28.0-46.0
Lymph	L 1.2 x 10 ⁹ /L	1.5-9.0	MCV	48.0 fL	38.0-53.0
Mon	0.9 x 10 ⁹ /L	0.3-1.6	MCH	17.1 pg	13.0-19.0
Gran	7.4 x 10 ⁹ /L	2.3-9.1	MCHC	358 g/L	300-370
Lymph%	L 13.1%	20.0-60.3	RDW	15.3%	14.0-19.0
Mon%	9.3%	4.0-12.1	PLT	291 x 10 ⁹ /L	120-820
Gran%	H 77.6%	30.0-65.0	MPV	5.6 fL	3.8-7.0
RBC	5.53 x 10 ¹² /L	5.00-10.10	PDW	16.8	
HGB	95 g/L	90-139	PCT	0.162%	

Jamol ota f/x sigir 4070

Vaqt: 11.02.2022

Yoshi: 3

(2-jadval)

Parameter	Result	Ref.Range	Parameter	Result	Ref.Range
WBC	9.7 x 10 ⁹ /L	5.0-16.0	HCL	L 26.5%	28.0-46.0
Lymph	L 1.0 x 10 ⁹ /L	1.5-9.0	MCV	48.7 fL	38.0-53.0
Mon	0.9 x 10 ⁹ /L	0.3-1.6	MCH	17.2 pg	13.0-19.0
Gran	7.8 x 10 ⁹ /L	2.3-9.1	MCHC	354 g/L	300-370
Lymph%	L 10.3%	20.0-60.3	RDW	14.7%	14.0-19.0
Mon%	9.8%	4.0-12.1	PLT	280 x 10 ⁹ /L	120-820
Gran%	H 79.9%	30.0-65.0	MPV	5.5 fL	3.8-7.0
RBC	5.45 x 10 ¹² /L	5.00-10.10	PDW	16.8	
HGB	94 g/L	90-139	PCT	0.154%	

Talant f/x sigir 2040

Vahti: 11.02.2022

Yoshi: 4

(3-jadval)

Parameter	Result	Ref.Range	Parameter	Result	Ref.Range
WBC	9.5 x 10 ⁹ /L	5.0-16.0	HCL	L 26.9%	28.0-46.0
Lymph	L 1.3 x 10 ⁹ /L	1.5-9.0	MCV	48.5 fL	38.0-53.0
Mon	1.0 x 10 ⁹ /L	0.3-1.6	MCH	16.9 pg	13.0-19.0
Gran	7.2 x 10 ⁹ /L	2.3-9.1	MCHC	349 g/L	300-370
Lymph%	L 13.4%	20.0-60.3	RDW	14.7%	14.0-19.0
Mon%	10.8%	4.0-12.1	PLT	291 x 10 ⁹ /L	120-820
Gran%	H 75.8%	30.0-65.0	MPV	5.6 fL	3.8-7.0
RBC	5.55 x 10 ¹² /L	5.00-10.10	PDW	17.1	
HGB	94 g/L	90-139	PCT	0.162%	

Anor Agro f/x

Vahti: 11.02.2022

Yoshi: 3

(4-jadval)

Parameter	Result	Ref.Range	Parameter	Result	Ref.Range
WBC	9.3 x 10 ⁹ /L	5.0-16.0	HCL	L 26.4%	28.0-46.0
Lymph	L 1.3 x 10 ⁹ /L	1.5-9.0	MCV	48.4 fL	38.0-53.0
Mon	0.9 x 10 ⁹ /L	0.3-1.6	MCH	17.0 pg	13.0-19.0
Gran	7.1 x 10 ⁹ /L	2.3-9.1	MCHC	352 g/L	300-370
Lymph%	L 13.7%	20.0-60.3	RDW	15.3%	14.0-19.0
Mon%	9.6 %	4.0-12.1	PLT	275 x 10 ⁹ /L	120-820
Gran%	H 76.7 %	30.0-65.0	MPV	5.4 fL	3.8-7.0
RBC	5.46 x 10 ¹² /L	5.00-10.10	PDW	16.6	
HGB	93 g/L	90-139	PCT	0.148 %	

Xulosa. Xo'jalikda mastit bilan kasallangan sigirlardan qon olib tekshirganimizda mastit kasalligi qondagi monositlarga, granolutsitlarga salbiy ta'sir ko'rsatishini aniqladik. Bizga ma'lumki sut ishlab chiqishda qon juda muxim vazifani bajaradi. Bizga ma'lumki 1 litr sut ishlab chiqish uchun 500 litr qon aylanish kerak. Sog'lom sigirdan sifatli sut maxsuloti olinadi. Xo'jaliklarda yashirin mastitlarni aniqlashimiz uchun qon analizlarini laboratoriyalarda olib tekshirtirib turishimiz axoliga sifatli sut maxsuloti bilan ta'minlashimizni yo'lga qo'yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ata-Kurbanov Sh.B. Eshburiev B.M. Veterinariya akusherligi fanidan amaliy-laborator mashg'ulotlar. Samarqand, 2009.
2. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения/ А.П.Студенцов, В.С.Шипилов, В.Я.Никитин и др.; Под ред. В.Я. Никитина и М.Г. Миролюбова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1999. – 495 с.
3. Veterinariya akusherligi "Samarqand qishloq xo'jalik instituti" Samarqand 2018.